

INSTRUMEN PENELITIAN
KORELASI METAKOGNITIF DAN MITRA KOGNITIF MAHASISWA PLP
DALAM MENGANALISIS KEBIJAKAN DAN SISTEM SEKOLAH

Petunjuk Umum:

1. Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian mengenai hubungan antara kesadaran berpikir (metakognitif) dan pengalaman menggunakan AI (mitra kognitif) dalam kegiatan PLP.
2. Respon Anda akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian akademik dan akan dijaga kerahasiaannya.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah dengan jujur dan sesuai pengalaman pribadi Anda selama kegiatan PLP.
4. Semua pertanyaan menggunakan **skala Likert 1–5** sebagai berikut:

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral / Ragu-ragu
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Cara Mengisi:

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat.
2. Beri tanda centang (✓) angka 1–5 yang paling sesuai dengan pendapat dan pengalaman Anda.
3. Jawaban Anda akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini.
4. Sebelum mulai isilah identitas Anda terlebih dahulu

Nama:

Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan

Usia: tahun

Program Studi:

Semester/Angkatan:

Nama Sekolah Tempat PLP:

Tingkat Sekolah: SD SMP SMA Lainnya

Lama pelaksanaan PLP: minggu

Apakah Anda pernah menggunakan ChatGPT/AI selama PLP? Ya Tidak

A. Instrumen Angket – Metakognitif (skala likert 1-5)

No.	Indikator	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Declarative Knowledge	Saya memahami apa yang penting untuk dipelajari agar dapat menganalisis kebijakan sekolah.					
2	Procedural Knowledge	Saya tahu bagaimana menyusun strategi analisis berdasarkan hasil observasi di sekolah.					
3	Conditional Knowledge	Saya tahu kapan dan mengapa saya harus menyesuaikan pendekatan analisis berdasarkan konteks sekolah.					
4	Planning	Saya merencanakan langkah-langkah sebelum melakukan observasi dan analisis sistem sekolah.					
5	Information Management	Saya mencatat dan mengorganisir informasi penting selama observasi di sekolah.					
6	Monitoring	Saya memeriksa apakah pemahaman saya tentang kebijakan sekolah sudah benar selama proses analisis.					
7	Debugging	Saya merevisi pemikiran saya ketika menemui ketidaksesuaian data dengan teori yang saya pahami.					
8	Evaluation	Saya melakukan evaluasi terhadap strategi analisis yang saya gunakan setelah kegiatan PLP berlangsung.					

B. Instrumen Angket - Mitra Kognitif

No.	Indikator	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Cognitive Engagement	ChatGPT mendorong saya berpikir lebih dalam saat menganalisis sistem sekolah.					
2	Adaptive Prompting	Saran dari ChatGPT berubah tergantung konteks pertanyaan dan kebutuhan saya saat PLP.					
3	Reflective Thinking Facilitation	Interaksi saya dengan ChatGPT membantu saya merefleksikan strategi analisis saya.					

No.	Indikator	Pernyataan	1	2	3	4	5
4	Misconception Diagnosis	ChatGPT membantu saya menyadari kesalahan pemahaman saya tentang sistem pendidikan.					
5	Socratic Dialogue	ChatGPT sering menanggapi dengan pertanyaan yang membuat saya berpikir ulang.					
6	Role-Playing Partner	Saya merasa berdiskusi dengan ChatGPT seperti berdiskusi dengan rekan sejawat saat PLP.					
7	Shared Cognitive Agency	Saya dan AI sama-sama berkontribusi dalam menyusun gagasan untuk analisis kebijakan sekolah.					
8	Co-Design Participation	Saya secara aktif mengarahkan dan menyesuaikan masukan ChatGPT dalam proses berpikir saya.					

C. Pernyataan Reflektif-Evaluatif

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Interaksi dengan AI membuat saya lebih sadar akan cara saya berpikir dalam menganalisis sistem sekolah.					
2	ChatGPT secara nyata membantu memperkaya cara saya memahami konteks dan kebijakan sekolah.					
3	Saya merasa keputusan akhir tetap berada di tangan saya, meskipun banyak berdialog dengan AI.					
4	Saya menyesuaikan jawaban dari AI dengan realitas lapangan dan nilai profesional sebagai calon guru.					